

**ДАВЛАТ ХУСУСИЙ-ШЕРИКЛИК
ТЎҒРИСИДАГИ БИТИМНИ ТУЗИШ, УНИНГ
АСОСИЙ ШАРТЛАРИ ВА ТУРЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**
ИИБ Академияси мустақил изланувчиси
Г.И.Мирхалилова

Анотация: ушбу мақолада давлат хусусий-шериклик тўғрисидаги битимни тузиш, унинг асосий шартлари ва турларининг таҳлили муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: тендер ғолиби, тўғридан-тўғри музокаралар иштирокчиси, махсус лойиҳалаштириш компанияси, тендер, тендер ғолиби.

Анотация: в этой статье аноция изложен анализ основных условий и видов заключения соглашения о государственном частно-партнерстве.

Ключевые слова: победитель тендера, участник прямых переговоров, специальная проектная компания, победитель тендера.

Anotation: This anocia article provides an analysis of the basic conditions and types of public private partnership agreement.

Keywords: tender winner, direct negotiator, special project company, tender winner.

Давлат хусусий-шериклик тўғрисидаги битим фуқаролик-ҳуқуқий институт бўлиб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларини вужудга келтириш, ўзгартириш ва бекор қилишга қаратилган ҳаракатлари сифатида тушунилади. Шу сабабли битим иштирокчилари ўзлари учун ҳуқуқ ва мажбуриятни юзага қаратилган ҳаракатларни амалга ошириш орқали ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишини таъминлайдилар. Айти пайтда битим шартномадан фарқли равишда келишувга асосланмайди ва бир шахснинг эрки асосида ҳам юзага келиши мумкин. Фуқаролик ҳуқуқида шаклланган бу доктрина амалдаги ФКнинг 101 ва 353-моддалари таҳлилидан англашилади. Шунга қарамасдан, қонунчиликда

“битим” ва “шартнома” терминларини нотўғри қўллаш ҳолатлари учрайди. Ана шундай ҳолатлардан бири – “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонунда ДХШ юзасидан тузиладиган келишув – шартноманинг битим деб номланиши ҳисобланади. ДХШ юзага келиши учун давлат шериги ва хусусий шерик ўртасида муайян келишувга эришилиши ва бу ҳақда шартнома тузилиши талаб этилади. Қолаверса, ФКнинг 101-моддаси битим иштирокчиси сифатида фуқаролик ҳуқуқи субъектларидан фақат фуқаролар ва юридик шахсларни қайд этгани ҳолда, давлат санаб ўтмайди. Шу сабабли ДХШ битимга эмас, балки келишув – шартномага асосланади, деган хулоса фуқаролик-ҳуқуқий доктрина ва бу соҳадаги асосий қонунчилик ҳужжати ФКдан келиб чиқиб ўринлидай кўринади.

Шунга қарамасдан ДХШ соҳасидаги махсус қонунчилик ҳужжати бўлган “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонунда ДХШнинг вужудга келиш асоси сифатида ДХШ тўғрисидаги битим кўрсатилган экан, таҳлилларда биз ҳам ушбу атамадан фойдаланишни лозим деб топдик.

Таъкидлаш лозимки, ушбу қонуннинг 6-боби “ДХШ тўғрисидаги битим”га бағишланади. Бироқ қонунчиликда ДХШ тўғрисидаги битимнинг таърифи келтирилмайди. Бунинг ўрнига қонунчиликда битим тузиш тартиби ва шартларига эътибор қаратилади. Зеро, ДХШ битимининг тушунчаси ФКнинг 353-моддасида келтирилган шартнома тушунчасига асосланиб шакллантирилиши ва у қуйидагича кўриниш ҳосил қилиш мумкин: “давлат шериги ва хусусий шерикнинг муайян муддатга юридик жиҳатдан расмийлаштирилган, давлат-хусусий шериклик лойиҳасини амалга ошириш учун ўз ресурсларини бирлаштиришига асосланган ҳамкорлигини ташкил этиш учун қонунчиликда белгиланган, шартлар ва тартиб тузиладиган келишуви”.

ДХШ битимини тузиш қоида тариқасида давлат шериги томонидан хусусий шерикни аниқлашнинг учта тартибдан келиб чиқади ва улар куйидагилардир:

- 1) тендер ғолиби
- 2) тўғридан-тўғри музокаралар иштирокчиси
- 3) махсус лойиҳалаштириш компанияси.

Тендер ғолиби хусусий шерикни танлаш тартиби ва тендерни ўтказиш шартларига кўра аниқланади. Аниқланган ғолиб билан эса “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг 26-моддаси иккинчи қисмига биноан битим тузилади. Бу ҳолат ғолиб ДХШ битимини тузиши имзоламаслиги ёки у тақдим этган ахборот ҳақиқатга тўғри келмаганида захирадаги ғолиб билан битим тузиш тартиби назарда тутилган.

Тендер ғолиби аниқлаш қонуннинг 17-моддаси тўққизинчи қисмида белгиланган ушбу қоидадан келиб чиқади: “Тендер комиссияси тендер ғолибини ва тендернинг захирадаги ғолибини уларнинг тендер таклифларини баҳолаш орқали аниқлайди”. Айнан тендер ғолиблигини қўлга киритиш учун қандай талаблар мавжудлиги ёки бошқа мезонлар қонунчиликда белгиланмаган. Бу ҳолат битта оддий ҳақиқат, яъни тендерда комиссия томонидан кимнинг таклифи энг яхшиси деб топилса – шу шахс ғолиб ҳисобланади, деган нуқтаи назардан келиб чиқилади.

Маълумки, тендер, яъни шартнома тузишга бўлган танлов – ким-ошди савдосида ғолибни аниқлаш усули бўлиб ҳисобланади. Ким ошди савдосини ташкил этиш ва ўтказишнинг энг муҳим асосий қоидалар ФКнинг 379-381-моддаларида назарда тутилган. Ушбу нормаларда ғолибни аниқлашнинг энг асосий шarti сифатида энг яхши таклиф мезонини назарда тутлади. Зеро, ҳар қандай танловни ўтказишдан асосий мақсад ҳам шартнома тузишга оид энг яхши, танлов ўтказувчи учун мақбул, фойдали ва самарали натижани тақдим эта оладиган таклифни саралаш ва аниқлаш ҳисобланади.

Юридик адабиётларда тендерларни ўтказиш ва уларнинг ғолибларини аниқлаш мезони бўйича бир қатор фикрлар билдирилган. Хусусан, В.Груздев "тендер" атамасининг тор ва кенг маъноларига эгаллигини таъкидлаб, кенг маънода тендер шартнома тузишнинг бутун механизми бўлиб, унинг элементларининг тартибли ўзаро таъсири эканлигини таъкидлайди; тор маънода "тендер" тушунчаси шартнома тузмоқчи бўлган ва танловда иштирок этиш учун ариза берган мулкый айланма субъектлари орасидан ғолибни аниқлаш тартибини англатади¹. М.И.Брагинский, шартнома тузиш бўйича танлов - бу эркин бозорнинг асосий қонунлари билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва уларни энг изчил ифода этадиган шартнома тузиш усулларидан биридир. Бу, хусусан, тендер бўйича таклифларнинг ўзига хос рақобатида намоён бўлади².

Л.Ф.Гатаулина савдоларни фуқаролик-ҳуқуқи шартномани тузишнинг ўзига хос усули сифатида белгилайди ва унинг мақсади бу мумкин бўлган энг юқори нархни (аукцион) ёки шартноманинг бошқа энг яхши шартларини (тендер) таклиф қила оладиган ва шу билан танлов ташкилотчисининг ҳам, танлов ғолибининг ҳам манфаатларини қондиришга қодир бўлган талабгорни аниқлаш ҳисобланади³.

А.Р.Ахметдинованинг фикрича, тендер - бу шартнома тузишни талаб қилаётган иштирокчиларнинг рақобатбардошлиги белгилари (фуқаролик ҳуқуқларини олиш, маълум бир соҳада фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқи) ва шартнома тузиш мажбурияти асосида фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилаш ёки маълум бир соҳада фаолиятни амалга

¹ Груздев В. Торги: понятие, правовая природа, признание недействительными // Хозяйство и право. 2004. – №7. – С. 23-36.

² Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2008. – С. 220.

³ Гатаулина Л.Ф. Правовое регулирование организации и проведения торгов: учеб. пособие / Л.Ф. Гатаулина; под ред. Н.П. Антипова; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 2-е изд., испр. и доп. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. – С. 44.

ошириш ҳуқуқини бериш тартиби бўлиб, товар бозорларида рақобат муносабатларининг мавжудлиги ва ривожланишини таъминлайди⁴.

Л.Магайнинг фикрича “Танлов савдолари деганда, маҳсулот етказиб бериш (иш бажариш, хизмат кўрсатиш) бўйича контрактларни тузишнинг амалга ошириладиган усули тушунилади, бунда танлов ташкилотчиси танловни ўтказишнинг шартларини ва тузиладиган шартноманинг асосий шартларини, танлов таклифлари (танлов аризлари) топшириш ва ёлиб (ёлиблар) ни аниқлаш мезонлари ва таомилларини белгилайди ва танлов таклифларини топширганлар орасидан ўртатилган таомилага мувофиқ танлов таклиф (танлов ариза)ларини расмийлаштирган ва топширган ва белгиланган талабларга жавоб берадиган ёлибини аниқлайди”⁵.

Фикримизча, тендер, яъни шартнома тузиш ҳуқуқини қўлга киритиш бўйича танлов – шартнома тузишнинг ўзига хос усули сифатида рақобат ва мусобақалашув асосида ташкилотчи (шартнома тузиш истагида тендерни ташкил этган шахс) учун энг мақбул, фойдали ва самарали ҳамда ёлиб бўлган талабгор манфаатларига ҳам хизмат қиладиган таклифни танлаб олишнинг муайян таомилларга асосланган, бошланиши ва якуни тегишли шартларга бўйсундирилган жараён дир.

Тўғридан-тўғри музокаралар асосида ДХШ тўғрисидаги битимни тузиш конуннинг 25-моддасида белгиланган. Бунда давлат шеригининг қарорига мувофиқ муайян ҳолатларда тўғридан-тўғри музокаралар ўтказиш асосида тендер ўтказмасдан ДХШ битимини тузиши мумкин бўлади. Бу ҳолатларга эса қуйидагилар киради:

- “- давлатнинг мудофаа қобилиятини ва хавфсизлигини таъминлашда;
- ДХШни амалга оширишнинг зарурий шarti ҳисобланган интеллектуал мулк объектларига нисбатан истисно ҳуқуқлар, бошқа мутлақ ҳуқуқлар, ер

⁴ Ахметдинова А.Р. Торги как способ заключения договора // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2022 vol. 10-3 (73). – С. 8 // <https://cyberleninka.ru/article/n/torgi-kak-sposob-zaklyucheniya-dogovora>

⁵ Магай Л. Гражданско-правовые аспекты проведения публичных торгов: автореф. дис. ... кан. юрид. наук. – Ташкент: 2010. – 8 с.

участкаси, бошқа кўчмас мол-мулк объекти ва ўзга мол-мулк муайян шахсга тегишли бўлганда;

- Президентининг фармонлари ва қарорлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан белгиланган ҳолларда”.

ДХШ битимини тузиш учун асос бўладиган учинчи йўл бу - махсус лойиҳалаштириш компанияси ҳисобланади. “Хусусий сектор узок муддатли давлат-хусусий шериклик муносабатларида ўзи учун рискларни минималлаштиришга эътибор қаратади ва бунда махсус лойиҳалаштириш компанияси (SPV - Special Purpose Vehicle) маъкул йўл ҳисобланади”⁶. “SPVнинг муваффақияти таъсисчи компанияларининг ресурслари ва имкониятларига, рақобатбардош молиявий ва техник портфелни шакллантира олиш қобилиятига ва таклиф этилаётган лойиҳа иштирокчиларнинг шериклик маҳоратига боғлиқ бўлади”⁷.

ДХШ “асосида инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда асосан SPVларнинг 4 турини ажратиб кўрсатиш мумкин: 1. Лойиҳа компаниялари (Project companies); 2. Саноатдаги SPV лар (Industrial Vehicles); 3. Воситачи SPVлар (Intermediate SPVs); 4. Ҳуқуқий чекловлар натижасидаги SPVлар (Jurisdictional Shell Companies)”⁸.

Таъкидлаш лозимки, халқаро Молия корпорацияси (Жаҳон банки гуруҳи) privat public partnershipни "хусусий сектор жамиятни анъанавий равишда давлат томонидан тақдим этиладиган инфратузилма активлари ва хизматлари билан таъминлайдиган муносабатлар"⁹ деб таърифлайди. Америка Миллий Кенгаши қуйидаги таърифни беради: "Privat public partnership - бу

⁶ Zhang, X. 2004. Concessionaire selection: methods and criteria, Journal of Construction Engineering and Management 130(2): 235–244. [http://dx.doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2004\)130:2\(235\)](http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2004)130:2(235))

⁷ Khidoyatov D.A. Features of public-private partnership projects financing // <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-public-private-partnership-projects-financing>

⁸ Шавкатов Н.Ш. Махсус лойиҳалаштириш компанияси (SPV) асосида давлат-хусусий шерикликни ташкил этиш масалалари // ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2021, 8(144).

⁹ Запатрина И.В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках [Текст] / И.В.Запатрина. – К., Центродрук, 2011. – 152 с.

давлат сектори ва хусусий компаниянинг ресурслари, хатарлари ва фойдалари юқори самарадорликни таъминлаш, капиталдан яхшироқ фойдаланиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва атроф-муҳитга нисбатан давлат томонидан тартибга солишнинг кенг соҳасидаги имкониятларни яхшилаш учун бирлаштирилган шартномавий битим"¹⁰.

Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) лойиҳалари муваффақиятининг асосий сабабларидан бири бу “махсус лойиҳалаштириш компанияси” (SPV) деб номланган алоҳида тижорат корхонасини яратишдир. SPV маблағ йиғиш, иштирокчиларнинг ҳуқуқий муносабатлари ва маҳсулотларни етказиб бериш, ишлаб чиқариш ва сотишни таъминлаш учун яхши асос яратади. SPV кредиторлар, молия институтлари, давлат сектори ва экспорт кредит агентликлари, етказиб берувчилар ва харидорлар каби турли партияларни бирлаштиради. SPV атрибутларини аниқлаш учун кўпинча прецедентлар етарли эмас ва бу жараёнга мамлакатнинг молиявий ва ҳуқуқий тузилишининг ривожланмаганлиги ҳам тўсқинлик қилмоқда. Шундай қилиб, ДХШни молиялаштириш имкониятларини кенгайтириш учун SPV учун аниқ атрибутларни яратиш керак¹¹.

Қоида тариқасида SPVни ДХШ лойиҳаларида қўллаш бир қатор афзалликлар беради ва бу афзалликлар давлат шериги учун турли хатарларни камайтириш, молиявий ресурсларни мақсадли йўналтиришда намоён бўлади. Бироқ амалдаги қонунчиликда “махсус лойиҳалаштириш компанияси” билан ДХШ битими тузишнинг ҳуқуқий тартиботи ўз ифодасини топган. Фикримизча “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонунда “махсус лойиҳалаштириш компанияси”нинг мақоми, у билан ДХШ битимини тузиш шартлари, асослари ва мезонлари, бунда компаниянинг ДХШ битимларида

¹⁰ Запатрина И.В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках [Текст] / И.В.Запатрина. – К., Центродрук, 2011. – 152 с.

¹¹ Abu Naser Chowdhury, Po-Han Chen. Special Purpose Vehicle (SPV) of Public Private Partnership Projects in Asia and Mediterranean Middle East: Trends and Techniques // International Journal of Institutions and Economies. Vol. 2, No. 1, April 2010, pp. 64-88

иштироки учун зарур бўлган талаблар каби қоидалар ўз ифодасини топиши лозим.

“Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонун 27-моддасида ДХШ тўғрисидаги битимнинг асосий шартлари кўрсатиб ўтилган. Ушбу модданинг бирини қисмида ДХШ тўғрисидаги битимнинг асосий шартлари сифатида кенг қўламдаги қоидалар назарда тутилган бўлиб, улар жумласига тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбурияларидан тортиб, ушбу битим бўйича, объектларни қуриш, уларга нисбатан ҳуқуқларни белгилаш, ер участкасини ажратиш, жавогарлик, суғурталаш, махфийлик ва шу каби кенг қўламдаги муносабатларни қамраб олувчи шартлар киритилган. Албатта, ушбу шартлар ДХШ битимининг предмети доираси кенглиги ва рангбаранглигидан келиб чиқади. Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 апрелдаги 232-сон қарорига 1-илова “Тадбиркорлик субъектлари томонидан автомобиль йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганлигини махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш дастурий-техник воситаларини ўрнатиш ва эксплуатация қилиш тартиби тўғрисида”ги¹² низомнинг 36-бандига кўра “тадбиркорлик субъектларининг тизимдан фойдаланиш ҳуқуқи йўлга эгалик қилувчи юридик шахслар билан шартнома тузилган кейин вужудга келади”. Бу турдаги шартномада давлат-хусусий шерик ўртасида “автомобиль йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганлигини махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш дастурий-техник воситаларини ўрнатиш ва эксплуатация қилиш” ҳақидаги ДХШ битими тузилади. Унинг предмети эса тегишли техник воситаларни ўрнатиш ва уларни эксплуатация қилишга оид тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлар ташкил этади.

¹² <https://lex.uz/docs/5382965>

Бу айтилган¹³ давлат-хусусий шериклик лойиҳалари уларни давлат-хусусий бизнес муносабатларининг бошқа шаклларида ажратиб турадиган маълум хусусиятларга эга, хусусан:

- хусусий ва давлат шериклари ўртасида аниқ тақсимланган хавфлар билан узоқ муддатли шартнома (49 йилгача имтиёз берилган тақдирда) ;

- қўшимча давлат молиявий ресурслари ёки бир нечта иштирокчиларнинг қўшма инвестициялари билан хусусий инвестициялар орқали лойиҳаларни молиялаштиришни амалга ошириш;

- хусусий шерикни танлаш учун бир нечта иштирокчилар иштирокида танлов ўтказилганда, рақобат муҳитида шерикликни амалга ошириш;

- шериклар ўртасида жавобгарлик ва хатарларни тақсимлаш, бу давлат шериги лойиҳасининг мақсадларини жамият манфаатлари нуқтаи назаридан белгилашини, шунингдек миқдорий ва сифат кўрсаткичларини белгилайди, лойиҳанинг бажарилишини назорат қилади ва хусусий шерик лойиҳанинг турли босқичларида операцион фаолиятни амалга оширади: истеъмолчилар учун хизматларни ишлаб чиқиш, молиялаштириш, қуриш ва ишлатиш, бошқариш, амалга ошириш.

Давлат-хусусий шерикликнинг юқоридаги таърифлари умумий хусусиятларни аниқлашга имкон беради¹⁴, яъни:

жамият манфаатлари;

давомийлиги (3-49 йил);

давлат ва хусусий шериклар ўртасида жавобгарлик ва хатарларни тақсимлаш;

хусусий шерик учун инвестицияларнинг фойдалилиги;

¹³ Грищенко С. Подготовка и реализация проектов публично-частного партнерства: Практическое руководство для органов местной власти и бизнеса [Текст] / С. Грищенко. – К., ФЛП Москаленко О.М., 2011.- 140 с.

¹⁴ Шарова О.С. О проектах государственно-частного партнерства: основные определения // "Управление проектами и развитие производства", 2015, № 1(53), 91-95

маблағларни инвестициялашнинг мақбул йўли сифатида бошқа иқтисодий фаолият билан таққослаганда юқори иқтисодий кўрсаткичларга эришиш;

мулкни ўзгартиришни тақиклаш (коррупцияга қарши кураш сифатида).

Маълумки, ДХШ лойиҳалари ноёб маҳсулотлар, хизматлар ёки натижаларни олишга қаратилган вақтинчалик ҳаракатдир¹⁵. ДХШ лойиҳалари вақтинчалик характерга эга, барқарор ва узок муддатли натижага эришиш учун амалга оширилади, ноёбдир, уларни амалга ошириш учун махсус яратилган муайян ташкилий тузилмалар доирасида амалга оширилади.

Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тармоқ ривожланиш дастурларини амалга ошириш ва жамиятининг долзарб муаммоларини ҳал қилиш учун хусусий капитални жалб қилишнинг самарали механизмидир. Ҳозирги вақтда сиёсий ва иқтисодий омилларни ҳисобга олган ҳолда, давлат-хусусий шерикликни амалда қўллаш бир қатор чоратadbирларни параллел равишда амалга оширишни талаб қилади, масалан:

- ДХШнинг турли шаклларида фойдаланишнинг батафсил усуллари билан қўшимча қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш,

- давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини режалаштириш ва амалга оширишда ваколатли давлат хизматчиларини пухта тайёрлаш тизимини яратиш,

- коррупция билан боғлиқ юзага келиши мумкин бўлган хавфларни минималлаштириш ёки йўқ қилиш билан давлат ва коммунал мулкни бошқариш ва ундан фойдаланиш функцияларини хусусий секторга ўтказиш учун жамоатчилик фикрини тайёрлаш.

Давлат секторининг муҳим вазифаларидан бири бу давлат хизматларини кўрсатиш ва инфратузилма тармоғини яратиш учун жавобгарликдир. Ижтимоий муҳим вазифаларни амалга оширишда давлатнинг таъсири жуда

¹⁵ A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) [Text].- Project Management Institute, Inc.,2013. – Ed.5.-619 с.

катта ҳисоблади, чунки хусусий сектор одатда кенг кўламли узоқ муддатли давлат лойиҳаларига ўз инвестицияларини жалб қилишдан манфаатдор эмас. Бундан ташқари, жамиятни тегишли инфратузилма билан таъминлаш ижобий иқтисодий ва сиёсий таъсирларни келтириб чиқаради. Барча муҳим иқтисодий қийматига қарамай, ижтимоий лойиҳаларининг таъсири нафақат молиявий фойдада намоён бўлади.

Давлат таъсирининг ташқи самараси илмий адабиётларда кенг ўрганилган. Иқтисодий ўсиш¹⁶ давлат инвестиция ролини, ижтимоий соҳани молиялаштириш бўйича солиқлар таъсирини таъкидлаб ўтиш лозим¹⁷. Ҳар қандай ижтимоий лойиҳалар нафақат харажатлар ва фойдадан иборат, балки бозордан ташқари таъсир ва самарани ҳам ўз ичига олади. Албатта, инфратузилма жамиятнинг таълим, тиббиёт, транспорт, уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги турли хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришни назарда тутди. Давлат секторига сармоя киритиш, давлат хизматлари рўйхатини кенгайтириш иқтисодий ривожланишга, ҳаёт сифатини яхшилашга ҳамда ижтимоий ва минтақавий нобарқарорликларни тузатишга таъсир қилади.

Сўнги ўн йилликларда дунёнинг кўплаб мамлакатлари ҳукуматлари анъанавий равишда фақат давлат таъсир доираси ҳисобланган муаммоларни биргаликда ҳал қилиш учун хусусий мулкдорни аста-секин жалб қилишди. Аста-секин давлат-хусусий шериклик (ДХШ) тамойили асосида ишлайдиган корхоналар тобора кўпайиб бормоқда. Шундай қилиб, инфратузилма лойиҳалари сони кўпайиб, зарур хизматларни кўрсатиш имкониятлари ўсди.

¹⁶ Barro R. J. (Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth / Robert J. Barro // Journal of Political Economy Vol. 98, № 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems (Oct., 1990), pp. 103-125.

¹⁷ Mayeres I. Optimal Tax and Public Investment Rules for Congestion Type of Externalities / I. Mayeres, S. Proost // Scandinavian Journal of Economics, 99(2), 1997, pp. 261–279.

Манбалар таҳлилига кўра¹⁸, дунёда давлат-хусусий шериклик шартномаларини амалга оширишнинг энг кенг тарқалган шаклларида кўйидагиларни киритиш мумкин: хизмат кўрсатиш шартномалари; бошқарув (мол-мулк ёки лойиҳани) шартномалари; "аффермаж" ёки лизинг шартномалари; концессиялар; build–operate–transfer (BOT) (қурилиш-эксплуатация-узатиш) ва шунга ўхшаш ҳуқуқий механизмлар.

Хизматлар кўрсатиш шартномаси доирасида давлат органи хусусий мулкдорни шартномада белгиланган муддатда муайян вазифаларни ҳал қилиш ёки хизматлар кўрсатиш учун жалб қилади. Давлат органи хизмат тақдим этувчи сифатида фаолиятнинг бир қисмини давлат томонидан белгиланган самарадорлик даражаси билан келишилган харажат бўйича хизматлар кўрсатувчи хусусий шерикга ўтказди. Операцион харажатлар камайган тақдирда, хусусий шерик ўз фойдасини ошириши мумкин.

Хизматлар кўрсатиш бўйича шартномалар хусусий тараф учун паст даражадаги хавфга эга, яъни: амал қилиш муддати 1 йилдан 3 йилгача; давлат корхонаси самарадорлигини ошириш ва маҳаллий хусусий сектор ривожланишини рағбатлантириш стратегиясининг элементи сифатида ишлатилади. Белгиланган ДХШ шакли пудратчидан инвестицияларни талаб қилмайди, шартномаларни доимий равишда бошқариш ва шартнома ҳуқуқини ижро этишни талаб қилади. Бошқарув шартномалари хусусий шерик томонидан хизматларни тақдим этишни кенгроқ бошқарув нуктаи назаридан кўриб чиқади (давлат хизматларини бошқариш ва тақдим этишнинг бир қисми ёки барчаси). Давлат тегишли сифатли хизматлар кўрсатиш учун жавобгарликни таъминлайди, хусусий шерик операцион харажатларни таъминлайди. Инвестиция компоненти давлат органининг мажбурияти бўлиб қолади. Ушбу шартномаларни тузиш орқали бошқарув тизими ва молия

¹⁸ David Mendez. Developing a Framework for Privatization of the Ports in Suriname: Focus on PPP options / Mendez David. Paramaribo, December 2011, 85 pp; Public-Private Partnership Handbook. Asian Development Bank. Available: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31484/public-private-partnership.pdf>

тизими такомиллаштирилмоқда. Бошқарув шартномалари минималдан ўртача даражагача бўлган хавфга эга. Амал қилиш муддати 2 йилдан 5 йилгача бўлган шартномада назарда тутилган. Бошқарув шартномалари одатда муҳим хусусий иштирок этиш учун вақтинчалик вариант сифатида тузилади. Муаммо даромадни ошириш учун ҳисобот беришда эришилган ютуқларни ортиқча баҳолаш ва техник назоратнинг етарли эмаслиги бўлиб қолмоқда.

Лизинг шартномалари доирасида хусусий шерик хизмат кўрсатиш ва хизматлар сифатига риоя қилиш зарурати учун жавобгардир. Хизматлар хусусий шерик томонидан ўз таваккалчилиги ва ўз маблағлари ҳисобидан тақдим этилади, давлат шериги лойиҳани инвестиция қилишга мажбурдир. Шартнома муддати 10 йилдан 15 йилгача. ДХШнинг ушбу шакли операцион ва тижорат самарадорлигини оширади, аммо фаолият давомида инвестиция қилиш учун масъул бўлган давлат органи ва хусусий шерик ўртасида зиддиятлар бўлиши мумкин¹⁹.

Аффермаж лизингдан фарқ қилади, чунки у хусусий шерикга хизмат истеъмолчиларидан олинган даромадни аффермаж учун иш ҳақини чегириб ўзига олиб қолиш имкон беради. Хизматларни сотишдаги паст харажатлар билан боғлиқ хавфларни аффермаж камайтиради.

Консессия шартномалари доирасида хусусий мулкдор (консессионер) давлат органи томонидан унга тақдим этилган активлардан фойдаланади ва тегишли хизматларни кўрсатиш, шу жумладан фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш, тўловларни қабул қилиш, тизимни қуриш ва тиклаш учун жавобгардир. Давлат органи ишлаш стандартларини белгилайди (хизматлар нархи ва сифатини тартибга солиш) ва уларнинг консессионер томонидан бажарилишини назорат қилади. Шартнома муддати 25 йилдан 30 йилгача ўзгариб туради. Концессия фаолиятини амалга ошириш жараёнида хусусий

¹⁹ Круглов В.В. Форми реалізації договорів державно-приватного партнерства // https://www.researchgate.net/publication/343699741_FORMI_REALIZACII_DOGOVORIV_DERZAVNO-PRIVATNOGO_PARTNERSTVA

шерик инновацияларни энг самарали тарзда амалга ошириши мумкин. Асосийси, концессия шартномаси концессионер фаолияти тартибига нисбатан анча мураккаб. Узоқ муддатли шартномавий муносабатларни ҳисобга олган ҳолда, улар маълум қарама-қаршиликларга эга ва уларни бажариш қийин.

Build–Operate–Transfer (BOT) – (қурилиш–эксплуатация–узатиш) ва шунга ўхшаш бошқа механизмлар-бу хусусий мулк эгаси - давлат органи томонидан белгиланган самарадорлик стандартларига мувофиқ инфратузилма лойиҳасини молиялаштирадиган ёки ишлаб чиқадиган ихтисослашган имтиёзлар. Давлат шериги эксплуатация жараёнида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг минимал даражасини сотиб олиши керак. Юқоридаги механизмларни олиб борадиган кўплаб шакллар мавжуд²⁰. ДХШнинг мазкур шаклларига қуйидагиларни киритиш мумкин: –Design–Bid–Build (DBB) – (дизайн-тендер-қурилиш); – Design–Build (DB) – (дизайн-қурилиш); - Design–Build–Finance–Operate (DBFO) - (дизайн-қурилиш-молиялаштириш-эксплуатация); - Build–Own–Operate (BOO) (қурилиш-эгаллик-эксплуатация).

Шундай қилиб, биз давлат-хусусий шериклик давлат ва хусусий мулкдор ўртасидаги ўзаро муносабатларни амалга оширишнинг кўплаб шаклларига эга эканлигини кўрамиз. Мамалакатимизда инфратузилма ривожланмаганлигини ҳисобга олиб, давлат органлари давлат хизматлари тизимини ривожлантиришда инвестиция ва тадбиркорлик салоҳиятини жалб қилиш учун етарли воситаларга эга. Бундай ёндашув нафақат инфратузилма лойиҳаларини қуриш бўйича давлат бюджети харажатларини камайтиради, балки кўшимча даромадларни ҳам оширади. Ўз навбатида, жамият юқори сифатли ва анча кенг доирадаги давлат хизматларини олиш имкониятига эга бўлади.

²⁰ Cited United States Department of Transportation, Federal Highway Administration. Available: <http://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/defined>; R. Richard Geddes. The road to renewal: private investment in US transportation infrastructure / Geddes R. Richard. AEI press. Publisher for the American Enterprise Institute. Washington, DC. 2011. – 28-31 pp.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ

1. Груздев В. Торги: понятие, правовая природа, признание недействительными // Хозяйство и право. 2004. – №7. – С. 23-36.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2008. – С. 220.
3. Гатаулина Л.Ф. Правовое регулирование организации и проведения торгов: учеб. пособие / Л.Ф. Гатаулина; под ред. Н.П. Антипова; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 2-е изд., испр. и доп. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. – С. 44.
4. Ахметдинова А.Р. Торги как способ заключения договора // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2022 vol. 10-3 (73). – С. 8 // <https://cyberleninka.ru/article/n/torgi-kak-sposob-zaklyucheniya-dogovora>
5. Магай Л. Гражданско-правовые аспекты проведения публичных торгов: автореф. дис. ... кан. юрид. наук. – Ташкент: 2010. – 8 с.
6. Zhang, X. 2004. Concessionaire selection: methods and criteria, Journal of Construction Engineering and Management 130(2): 235–244. [http://dx.doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2004\)130:2\(235\)](http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2004)130:2(235))
7. Khidoyatov D.A. Features of public-private partnership projects financing // <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-public-private-partnership-projects-financing>
8. Шавкатов Н.Ш. Махсус лойихалаштириш компанияси (SPV) асосида давлат-хусусий шерикликни ташкил этиш масалалари // ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2021, 8(144).
9. Запатрина И.В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках [Текст] / И.В.Запатрина. – К., Центродрук, 2011. – 152 с.

10. Запатрина И.В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках [Текст] / И.В. Запатрина. – К., Центродрук, 2011. – 152 с.
11. Abu Naser Chowdhury, Po-Han Chen. Special Purpose Vehicle (SPV) of Public Private Partnership Projects in Asia and Mediterranean Middle East: Trends and Techniques // International Journal of Institutions and Economies. Vol. 2, No. 1, April 2010, pp. 64-88
12. <https://lex.uz/docs/5382965>
13. Грищенко С. Подготовка и реализация проектов публично-частного партнерства: Практическое руководство для органов местной власти и бизнеса [Текст] / С. Грищенко. – К., ФЛП Москаленко О.М., 2011.- 140 с.
14. Шарова О.С. О проектах государственно-частного партнерства: основные определения // "Управление проектами и развитие производства", 2015, № 1(53), 91-95
15. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) [Text].- Project Management Institute, Inc., 2013. – Ed.5.-619 с.
16. Barro R. J. (Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth / Robert J. Barro // Journal of Political Economy Vol. 98, № 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems (Oct., 1990), pp. 103-125.
17. Mayeres I. Optimal Tax and Public Investment Rules for Congestion Type of Externalities / I. Mayeres, S. Proost // Scandinavian Journal of Economics, 99(2), 1997, pp. 261–279.
18. David Mendez. Developing a Framework for Privatization of the Ports in Suriname: Focus on PPP options / Mendez David. Paramaribo, December 2011, 85 pp; Public-Private Partnership Handbook. Asian Development Bank. Available: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31484/public-private-partnership.pdf>

19.Круглов В.В. Форми реалізації договорів державно-приватного партнерства //

https://www.researchgate.net/publication/343699741_FORMI_REALIZACII_DOGOVIORIV_DERZAVNO-PRIVATNOGO_PARTNERSTVA

20.Cited United States Department of Transportation, Federal Highway Administration. Available: <http://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/defined>; R. Richard Geddes. The road to renewal: private investment in US transportation infrastructure / Geddes R. Richard. AEI press. Publisher for the American Enterprise Institute. Washington, DC. 2011. – 28-31 pp.